

Sztuka konfliktu. Analiza wybranych dzieł współczesnych artystek z Izraela i Palestyny

Klaudia Opoka

ORCID: 0009-0003-9852-6894

Abstract

The Art of Conflict. Analysis of chosen works by contemporary artists from Israel and Palestine

In the paper *The Art of Conflict...*, Klaudia Opoka offers an analysis of three outstanding works by selected female artists. The aim of the text is to broaden the subject of a long-lasting geopolitical conflict with social themes in the context of contemporary art and to draw attention to the communality of the actions carried out by female artists. To this aim, the author analyses the installation *Memorial to the 418 Villages Destroyed, Depopulated and Occupied by Israel in 1948* (2001) by Emily Jacir, a work that engaged the local community not only in embroidering a tent together but also in building bonds and relationships. Subjected to reflection is also a series combining the mediums of film, photography, and installation entitled *Pipi, The Strongest Girl in the World* (2006) produced by the duo of Israeli artist Rona Yefman and Danish performer Tanja Schlander, who impersonates the rebellious protagonist of a children's novel fighting against a concrete wall, and the series of paintings *Intimate Space* (2014-16) by Palestinian painter

Klaudia Opoka, mgr; artystka intermedialna z Krakowa; tytuł magistra uzyskała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Intermediów pod kierunkiem prof. Grzegorza Bilińskiego (2023); stypendystka programu DAAD w Niemczech (2021/22), wymiany Erasmus w Finlandii (2019/20) oraz umowy bilateralnej w Izraelu (2016); uczestniczka licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą; w 2022 roku brała udział w rezydencji *Climate Caravanes* organizowanej przez Fundację Otwarty Plan, w 2021 roku zasiadała w jury *Open Callu Odrodzenie* festiwalu *Ars Latrans*, a w 2019 roku zadebiutowała jako kuratorka podczas *Krakers Art Week* projektem *Pieniądz* w kieszeni w ramach kolektywu *paluszki*.

adres@mail????????????

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

Rana Samara, which, by exposing bedrooms in the camps of Palestinian displaced persons, demystify taboos related to sexuality. What is common for those artworks, is a focus on those most affected by the political game: both those living in their homelands and those displaced or in refugee crisis. The selected works, although different in terms of the methods of creative expression used in them, reveal new and unexpected perspectives on the issue of the dispute between countries. The interpretation of the work of Jacir, Samara, Yefman, and Schlander leads to reflections on memory, a sense of belonging, identity, and social roles, and the analysis of these diverse works and artistic approaches opens up the field for the interpretation of the actions carried out in the context of the involvement of local community. Although the reality of the Israeli-Palestinian conflict, which has lasted more than 120 years, is extremely complex, and we have no reason to expect its resolution in the near future, the views of the selected female artists on both sides can be interpreted as convergent.

Keywords: art of conflict, Israel, Palestine, Israeli-Palestinian conflict, contemporary art, installation, Emily Jacir, Rona Yefman, Rana Samara

Wprowadzenie

Konflikt izraelsko-palestyński, trwający już ponad sto dwadzieścia lat, posiada wiele zróżnicowanych i nieoczywistych wymiarów. Pomimo powszechnego przekonania, że sięga on starożytności i jest trudny do rozwiązania ze względów religijnych, rzeczywistość okazuje się być o wiele bardziej złożona. Od czasów Imperium Osmańskiego, następujących po nim trzech dekad Mandatu Brytyjskiego, aż po zimnowojenną walkę o strefy wpływów supermocarstw i obecne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w regionie, społeczność międzynarodowa podejmowała liczne próby rozwiązania go. Mimo uwikłania aktorów zewnętrznych oraz wielokrotnie podpisywanych traktatów między krajami, wysiłki te nie przyniosły jednak większych rezultatów dla żadnej ze stron. Z każdą kolejną rundą negocjacji wydaje się, że węzeł gordyjski zostanie w końcu przecięty, jednak aktualne wydarzenia zarówno w regionie, jak i na arenie międzynarodowej sugerują, że konflikt na Bliskim Wschodzie pozostaje jednym z najbardziej złożonych wyzwań geopolitycznych, wymagającym zaangażowania i współpracy wielu stron. Niestety głosy osób najbardziej dotkniętych często giną w gąszczu politycznych obietnic i interesów. Włączanie lokalnych społeczności w proces podejmowania decyzji oraz budowanie dialogu między stronami mogą przynieść bardziej zrównoważone i sprawiedliwe rezultaty. Edukacja, wspólnotowość i wzajemne zrozumienie mają szansę stworzyć fundamenty przyszłego pokoju między Izraelem a Palestyną.

Tekst analizuje trzy wybitne dzieła sztuki poruszające tematykę konfliktu izraelsko-palestyńskiego, które charakteryzuje niekonwencjonalne podejście do zadanej problematyki. Pierwszą z nich jest instalacja *Memorial to 418 Palestinian Villages that were destroyed, depopulated and occupied by Israel in 1948* autorstwa Emily Jacir. Dzieło składa się z namiotu wyszytego czterysta ośmioma nazwami palestyńskich wiosek zniszczonych, wyludnionych oraz okupowanych przez Izrael w 1948 roku. Poprzez to dzieło Jacir przywraca

pamięć o miejscach, które zostały wymazane z map oraz oficjalnej historii. Wizualna reprezentacja straty i zniszczenia ukazuje się sztuki jako środka umożliwiającego zapis historyczny, międzygeneracyjną migrację pamięci kultury, jednocześnie umożliwiając budowanie wspólnoty. Kolejną pracą poddaną analizie jest *Pippi Longstocking, The Strongest Girl in the World* autorstwa Rony Yefman. Cykl ten koncentruje się na postaci Pipi Pończoszanki, która staje się metaforą oporu wobec bariery oddzielającej Izrael od Autonomii Palestyńskiej. Poprzez reinterpretację kultowej postaci literackiej, Yefman wprowadza nowe spojrzenie na rolę kobiet w konflikcie izraelsko-palestyńskim oraz potencjał ich działań w walce z niesprawiedliwością. *Intimate Space* Rany Samary to cykl obrazów odwołujących się do doświadczenia wyobcowania związanego z zamknięciem palestyńskiego społeczeństwa w ramach izraelskiego reżimu kontroli i blokad. Używając klasycznych metod ekspresji artystycznej, twórczyni eksploruje granice przestrzeni intymnej i prywatności, ukazując destrukcyjne skutki konfliktu na sferę osobistą i emocjonalną jednostek. Powstałe dzieła zapraszają do refleksji nad zagadnieniami związanymi z wolnością, kontrolą i autonomią nie tylko w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego, ale także tabu społecznego związanego z seksualnością. Analiza tych trzech prac w kontekście indywidualnych perspektyw reprezentowanych przez twórczynie umożliwia nam głębsze zrozumienie różnorodnych aspektów konfliktu izraelsko-palestyńskiego oraz pokazuje środki, które artystki stosują by wpłynąć na myślenie, emocje i postawy widzów doświadczających ich dzieł. Mimo trudnej problematyki, dzieła ukazują nam alternatywne możliwości radzenia sobie z tematem poprzez budowanie więzi i wspólnotowości, zagrzewanie do aktywnego działania oraz otwieranie przestrzeni do dialogu między zróżnicowanymi społecznościami.

Pamięć jako akt oporu – Emily Jacir

Emily Jacir jest rozpoznawalną na całym świecie palestyńską artystką, której twórczość odzwierciedla jej głęboko zakorzenione poczucie tożsamości związanej z okupowaną ojczyzną. Urodzona w 1973 roku w Betlejem twórczyni od dziecka przemieszczała się pomiędzy wieloma krajami, finalnie uzyskując wykształcenie w Stanach. Jej prace dotyczą tematyki utraconej wolności oraz przemocy wynikającej z konfliktu izraelsko-palestyńskiego i były wielokrotnie wystawiane w ramach wydarzeń kulturalnych o światowej randze, w tym także podczas pięćdziesiątych drugich Biennale w Wenecji, na których nagrodzona została Złotym Lwem w grupie twórców do czterdziestego roku życia. W swojej praktyce artystycznej Jacir używa mediów takich jak fotografia, film, instalacja, performance, happening, dźwięk czy tekst (Laidi-Hanieh 2009)

a jednym z najbardziej znaczących dzieł jest *Memorial to 418 Palestinian Villages that were destroyed, depopulated and occupied by Israel in 1948*¹ (2001).

Jacir ściąga ciężar patetyczności towarzyszący konwencjonalnemu pomnikowi kojarzonemu zazwyczaj z odlewem zajmującym centralne miejsce w przestrzeni publicznej miasta. Praca ta korzysta z gotowego przedmiotu, jakim jest namiot typowy dla obozów przeznaczonych osobom w kryzysie uchodźstwa stawiany przez organizacje humanitarne Czerwonego Krzyża czy Półksiężycy. Artystka wychodzi tutaj jednak poza schemat surowego obiektu ready-made, ingerując w przedmiot nazwami miejscowości, które zostały zniszczone przez siły okupacyjne Izraela. Nazwy te w pierw napisane flamastrem, następnie wyszywane czarną włóczką zarówno przez Jacir, jak i osoby, które zdecydowały się do niej dołączyć w procesie produkcji, zajmują dach oraz trzy ściany namiotu pozostawiając jedną wolną, służącą jako wejście na przodzie obiektu. Część ta przeznaczona jest na kolejne miejsca, które także zostały zniszczone oraz te, które czeka ten sam los w przyszłości. Impulsem dla przedsięwzięcia był wybuch drugiej Intifady² w ojczyźnie artystki na skutek wizyty Ariela Szarona na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Przyszły premier Izraela, a ówczesny lider partii Likud, był już wówczas postacią kontrowersyjną wśród Palestyńczyków, gdyż piastował stanowisko ministra obrony podczas wojny libańskiej w 1982 roku, podczas której doszło do masakry na palestyńskich cywilach w obozach uchodźczych Sabra i Szatila za przyzwoleniem izraelskiej armii. O wydarzeniu tym opowiada pełnometrażowa animacja *Walc z Bashirem* (2008) w reżyserii Ariego Folmana, byłego żołnierza i uczestnika zdarzeń.

Dzieło Emily Jacir umiejscowić można w nurcie instalacji artystycznej, pod której płaszczyzną często zbiera się wszelkie prace niełatwe do sklasyfikowania (Jadzińska 2012: 95), choć warto też zwrócić uwagę na silny wątek happeningowy w postaci zaproszenia do partycypacji osób z zewnątrz, co zaowocowało otwarciem pracowni artystki dla szerszej publiczności na okres około trzech miesięcy. Działanie to zrzęszyło społeczność o różnorodnym pochodzeniu etnicznym oraz klasowym i zaangażowało szeroki przekrój lokalnej ludności od sklepikarzy przez barmanów, prawników czy też bankierów. W przeszłości nagrania zrobione przez osoby partycypujące w działaniu można było znaleźć na platformie youtube.com. Na tych nakręconych telefonami komórkowymi filmach udokumentowana została atmosfera wspólnotowości wydarzenia, w trakcie którego część osób pochłonięta była pracą, podczas gdy inni wspólnie gotowali, rozmawiali, śmiali się i śpiewali. W tle wydarzenia można było usłyszeć muzykę z Bliskiego Wschodu graną przez uczestników, którzy

¹ Tytuł pracy tłumaczyć można jako *Pomnik ku czci 418 palestyńskich wiosek, które zostały zniszczone, wyludnione i zajęte przez Izrael w 1948 roku*.

² Znanej także jako Intifada Al.-Aksa.

zdecydowali się przynieść oryginalne instrumenty, by w indywidualny sposób dołożyć swą cegiełkę na działania. Artystka prowadziła dziennik obecności, z którego wynika, że w przedsięwzięciu wzięło udział około stu czterdziestu osób w różnym wieku. Do jej pracowni mieszczącej się w Nowym Jorku, mieście migrantów, przychodzili wówczas niegdysiejszy mieszkańcy wyszywanych miejscowości, ale także Amerykanie oraz osoby z Izraela, Libanu, Syrii czy Maroka, ukazując potencjał sztuki w promowaniu pojednania oraz tworzeniu międzykulturowego dialogu.

Twórczość Emily Jacir w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego wyraża nie tylko jej osobistą perspektywę, ale również głos całej palestyńskiej społeczności, która doświadcza bolesnych konsekwencji konfliktu. Praca artystki o surowym charakterze upamiętnia utracone wioski oraz ludzi, którzy zostali wypędzeni lub ucierpieli w wyniku działań wojennych i politycznych. Poprzez wykorzystanie namiotu jako symbolicznego elementu swojego dzieła, Jacir nawiązuje do problematyki uchodźstwa i trudności, z jakimi borykają się Palestyńczycy. Choć artystka ma przywilej posiadania amerykańskiego paszportu, umożliwiający jej swobodę wjazdu do ojczyzny, to wykorzystanie namiotu może także świadczyć o niezgodzie na odnalezienie domu poza granicami ojczyzny, bólu nieobecności (Agamben 1995), świadomym odrzuceniu powstającego z biegiem czasu poczucia przynależności do obcego miejsca³, które skutkowałoby czy to poczuciem winy względem rodaków, czy też odebrane zostałyby jako brak oporu wobec okupacji.

Jest to bezdomność, którą często rozkoszować się [można – dopowiedzenie K.O.] również na wygnaniu, paradoks utrzymywany w twórczości Jacir: odmówić poczucia się jak w domu, będąc bezdomnym i – być może przewrotnie – uparcie trzymać się tej bezdomności, ponieważ [jej – dopowiedzenie K.O.] przeciwieństwo byłoby jedynie oznaką rezygnacji bądź kapitulacji⁴ (Demos 2003: 78).

Pomnik stanowi zarówno wyraz szacunku oraz chęci upamiętnienia przeszłości, jak i apel o zmiany w nadchodzącej i zagrożonej konfliktem przyszłości. Prace artystki zapraszają widza do refleksji nad bezpieczeństwem, utraconymi miejscami i indywidualnymi doświadczeniami osób dotkniętych wojną. Poprzez swoje dzieła Jacir stawia również pytania dotyczące migracji oraz przekazywania pamięci, zachowania kultury, historii i tożsamości a instalacja

³ Zjawisko to opisane było także wśród europejskich Żydów, którzy opuszczali miejsca własnego pochodzenia uciekając przed nazistami (Benhabib 2018: 32-34).

⁴ Przekł. własny za: „This is a sitelessness that is frequently relished in exile as well, a paradox perpetuated in Jacir’s work: to refuse to feel at home while homeless and – perhaps perversely – to stubbornly own that homelessness, for the converse would only be a mark of resignation or of capitulation”.

pokazuje, że sztuka może służyć jako narzędzie do wyrażania emocji, zapisu wspomnień i oporu wobec niesprawiedliwości. Zaangażowanie lokalnej społeczności dało jej możliwość wytworzenia ścisłych relacji, wyrażenia swojego głosu i współtworzenia dzieła, które stanowi istotny wkład w sztukę dotykającą tematyki konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wzbudzając głębokie emocje zarówno wśród uczestników akcji, jak i widzów doświadczających pracy w przestrzeni instytucjonalnej, instalacja zmusza do refleksji nad pamięcią, jej migracją oraz jest propozycją alternatywnych metod buntu wobec długotrwałego konfliktu. Prace artystki odzwierciedlają potrzebę zachowania kultury, zrozumienia historii i nawiązania pokoju, a także pokazują potencjał sztuki do wpływania na społeczeństwo i promowania dialogu międzykulturowego.

Rona Yefman, Tanja Schlander oraz siła kobiet

Izraelska artystka Rona Yefman w swojej twórczości skupia się na eksploracji wątków tożsamościowych bohaterów, z którymi współpracuje. Często sięga ona po postacie, które radykalnie zmieniają wizerunek, wyobcowane, inne, trudne do zaszufładkowania i wymykające się normom społecznym. W cyklu zatytułowanym *Pippi Longstocking, The Strongest Girl in the World*⁵ wykorzystuje filmy, fotografię i instalację, by poruszyć tematykę konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Przy użyciu postaci literackiej z bajek dla dzieci, która odegrała ogromną rolę w kształtowaniu się ról genderowych w szwedzkim społeczeństwie po II wojnie światowej, artystka zwraca uwagę na fizyczną barierę oddzielającej narody. W jednokanałowym wideo ([youtube.com](https://www.youtube.com) 2013), które można traktować jako zapis performancje, w rolę Pippi wciela się duńska performerka Tanja Schlander zaproszona do współpracy przez artystkę. Tytułowa Pippi, najsilniejsza dziewczyna na świecie, za cel obiera sobie obalenie muru dzielącego Autonomię Palestyńską oraz Izrael, fragment bariery znajdujący się w miejscowości Abu Dis na Zachodnim Brzegu. Mimo swoich ponadnaturalnych umiejętności, nie jest ona jednak w stanie uwolnić świat od betonowej ściany, mimo iż ten rebeliancki, antyautorytarny akt pełni rolę manifestu oraz promuje wizję nowego społeczeństwa wolnego od represji i podziałów.

Analiza pracy powstałej w 2006 roku nie może pominąć kontekstu czasów powołania do życia oryginalnej literackiej bohaterki przez jej autorkę – pisarkę Astrid Lindgren – czyli do 1945 roku. Dziewięcioletnia piegowata dziewczynka z rudymi sterczącymi warkoczami, w przykrótkiej połatanej sukience i zbyt dużych butach wymyka się normom społecznym dotyczącym wyglądu oraz zachowania, które przystają ówczesnym kobietom. Niepokorne przygody rezolutnej sierotki

⁵ *Pippi, najsilniejsza dziewczyna na świecie.*

odniosły natychmiastowy sukces (Halutz 2009: par. 2-6). Wybór ikonicznej postaci, której cechy charakterystyczne obejmują nie tylko wygląd, ale również działanie wbrew dotychczasowemu porządkowi ustanawia znaczący manifest sprzeciwu wobec istniejących norm oraz represji. Bohaterka wymyka się także schematom i oczekiwaniom względem młodych kobiet, a jej siła i zaradność są skutkiem śmierci mamy i nieobecności ojca żeglującego po siedmiu morzach. Dzięki workowi złota znajdującemu się w jej posiadaniu i umiejętności strzelania z rewolweru jest także niezależna, więc nie musi słuchać nikogo. W przygodach towarzyszą jej małpka Pan Nilsson oraz koń, a niezwykła siła pozwala jej unieść wspomnianego konia, a nawet pokonać najmocniejszego mężczyznę na świecie, Silnego Adolfa, co wzbudza podziw i uznanie wśród publiczności cyrku. Pippi pije dużo gazowanych napojów, robi to, na co ma ochotę i nie uznaje żadnych autorytetów, jednocześnie obnażając hipokryzję dorosłych.

Wprowadzenie bohaterki w scenografię bliskowschodniego konfliktu trwającego dziesięciolecie, gdzie z jednej strony w Izraelu kobiety zostały zintegrowane na równi z mężczyznami do przymusowej służby wojskowej, a z drugiej w świecie arabskim zaobserwować można coraz dalej idącą emancypację kobiet w typowo męskim, patriarchalnym społeczeństwie, jest wyjątkowo efektywnym zabiegiem. W wyniku licznych konfliktów kobiety musiały przejąć tradycyjnie męskie role czy to walcząc, czy też stając się głowami rodzin po utracie ojców i wujów, natomiast w stabilnych politycznie krajach Bliskiego Wschodu, ze względu na presję narzucaną przez system na mężczyzn, na których spoczywa obowiązek utrzymania rodzin, często nie kończą oni edukacji wyższej i w młodym wieku wchodzi na rynek pracy. W tym samym czasie kobiety zdobywają wykształcenie i ze względu na niską konkurencję ze strony płci przeciwnej o tych samych kwalifikacjach zaczynają zajmować coraz wyższe stanowiska. Dodatkowo szybkie zmiany gospodarcze oraz postępująca globalizacja powodują, że władze podejmują liczne ustępstwa wobec społeczeństwa, aby uniknąć potencjalnych przewrotów, jak chociażby zniesienie zakazu prowadzenia pojazdów przez Saudyjki w 2018 roku, które czasowo skorelowane było z wprowadzeniem podatków w państwie. Skrajnie konserwatywne kraje stają się coraz bardziej otwarte na wpływy społeczności międzynarodowej, zatem obecność antykapitalistycznej i feministycznej bohaterki szwedzkich bajek traktować można jako zwiastun nadchodzących przemian gospodarczych, genderowych i społecznych.

Wielowątkowy projekt Rony zachęca do działania, ale także napawa optymizmem. W innej pracy wideo z tego cyklu tytułowa bohaterka śpiewa piosenkę, której główną osią tekstu jest stanowisko „I love my life!”. Na fragmencie dokumentacji performance'u, dostępnym na platformie youtube.com, utrwalony został nie tylko akt niezgody Pippi na życie według dotychczasowych norm, ale też reakcja palestyńskich kobiet przechodzących nieopodal

Tanji. Ich okrzyki „You can do it!” zagrzewają dziewczynę do dalszych działań. Mimo usilnych prób, bohaterka nie jest jednak w stanie pokonać przeszkody. Efekt współpracy między Roną i Tanją jest pozytywną manifestacją aktywizmu promującego pokojowe zmiany i reprezentuje głos osób, które nie wyrażają zgody na nierówność, represje oraz okupację. Choć obcy i inny nie jest w stanie zniszczyć muru, lokalna społeczność posiada tę moc. Praca ta nie niesie ze sobą negatywnego przesłania, ale można ją również interpretować w kontekście długotrwałego wpływu krajów Zachodu na sytuację w regionie, których interwencje nie zmieniają sytuacji, a jedynie pogarszają okoliczności lub nawet prowokują akty przemocy. Wybór Pippi jako głównej postaci cyklu zamiast mitologicznej postaci Herkulesa można odczytać natomiast jako zachętę do aktywnego zaangażowania kobiet w sferze politycznej. Łącząc performance w przestrzeni publicznej z wideo, a następnie fotografią i instalacją w przestrzeni muzealnej dzieło Rony Yefman stanowi jasne wezwanie do zakończenia konfliktu oraz obalenia dotychczasowych granic.

Miłość w czasach okupacji według Rany Samary

Rana Samara, palestyńska artystka urodzona w 1985 roku w Jerozolimie, ukończyła Międzynarodową Akademię Sztuki w Ramallah i w swoich pracach porusza nie tylko tematykę okupacyjną lecz także wątek norm społecznych, seksualności, ról genderowych oraz ich wpływu na życie codzienne w Autonomii. W swoim cyklu obrazów *Intimate Space* (2014-16) uwiecznia ona wygląd sypialni po odbytym stosunku w obozach dla osób przesiedlonych, skupiając się głównie na placówce w Al-Amari. Na pierwszy rzut oka te przestrzenie nie wyróżniają się niczym specjalnym, ale przy bliższym spojrzeniu można dostrzec obiekty takie jak rozwiązany krawat, koronkowa bielizna na podłodze czy puste opakowanie po viagrze – wszystko to jest śladem aktu intymności.

Prace Rany są ilustracyjne i malarskie, dominują w nich wyraziste kolory i wzory charakterystyczne dla społeczności Bliskiego Wschodu. Brak perspektywy w obrazach sprawia, że artystka maluje bardziej impresje miejsc niż ich rzeczywisty stan, a kompozycja dzieł jest otwarta i przypomina kadry z filmu. Twórczyni analizuje wpływ konfliktu na codzienne życie, seksualność w przeludnionych obozach oraz tabu z nią związane w arabskiej kulturze. Kluczowym elementem tych działań są rozmowy prowadzone przez artystkę z tamtejszymi kobietami, które dzielą się swoimi doświadczeniami i demistyfikują konserwatywne tradycje. Przestrzeń prywatna, o której nie można rozmawiać, zwłaszcza w kontekście relacji między mężczyzną a kobietą, jest wystawiana w przestrzeni publicznej. *Intimate space* to nie tylko same dzieła artystyczne, ale także relacje, jakie Rana Samara nawiązała z osobami, które

pozwoili jej zobaczyt t przestrzen i podzieliły si swoimi dowiadczeniami oraz przemyleniami zwiyzanymi z rolami genderowymi, feminizmem, tradycj i yciem rodzinnym. Obrazy te stanowiły rodzaj badania spoecznego, obejmujcego rónorodne grupy, zarówno mlodsze, jak i starsze pokolenia. Przedstawienie wntrza mieszkania, w którym kobiety mog zdjac chusty z glów i odslonic ciaa po całym dniu spdzonym na zewntrz, zwlaszcza po akcie miłosnym, symbolizuje zaufanie, jakie spoecznośc wyraziła wobec Rany.

Nie jest to pierwsze dziaanie artystki lamiaace dotychczasowe tabu, gdyz jej poprzednie projekty były swoistym wstepem do dziaań malarskich i s równie wazne w tym kontekście. Trzy lata wcześniejsz twórczyni zdecydowała si rozdać rękawice kuchenne kobietom zamieszkujacym obozy z prosbą o wyhaftowanie na nich najglębszych pragnień. Dziaanie to przyniosło zadziwiajacy rezultat, gdyz przybory kuchenne zostaly zilustrowane niemalze niewidocznymi nagimi ciaami w trakcie uniesień. Ozdoby te wykonane nicią w kolorze rękawic pokazuj kontrast między publiczną rolą kobiet pelnioną w spoeczeństwie a ich wewntrznymi tęsknotami i požadaniami. Obiekt utozsamiany z przygotowaniem posiłku, oporzadzaniem wokół domostwa i tradycyjnym podtrzymywaniem ogniska domowego dał uczestniczkom dziaania możliwość wyrażenia glęboko skrywanych żąd.

W kolejnym projekcie *Virginity kerchiefs* z 2013 roku Rana zaprosila do artystycznej ingerencji w chustki, podobne do materialów kładzionych na materacu w noc poślubną na łózk mlodej pary w celu zweryfikowania dziewictwa panny mlodej. Inspiracją tej pracy były przygotowania do slubu, o których wspomina w wywiadzie:

Pomysl na tę pracę pojawil si pewnego dnia podczas przygotowań do slubu, kiedy moja mama i ciotka rozmawialy o bialych chusteczkach, które zakupily. Zgodnie z palestyńską tradycją, zakrwawiona chusteczka jest wręczana matce pana mlodego, co dowodzi, że panna mloda byla [w momencie aktu – dopowiedzenie K.O.] dziewicą (Morelli 2017)⁶.

Chustki te podarowala zarówno kobietom, jak i mężczyznom i poprosila o wyrażenie rysunkiem opinii na temat ich dotychczasowej funkcji. Rezultatem tego dziaania jest instalacja z czterdziestu chustek o wymiarach 35x35 cm, na których mieszczą si m.in. poematy kwestionujace tradycje, cytaty z Koranu czy pieczątka *halal*, którą znakowane s zakłady rzeźnicze zajmujace si ubojem bydla według zasad islamu. Instalacja ta, dokładnie jak obrazy z cyklu *Intimate*

⁶ Przekład własny za: „This idea for the work came one day during the preparation for a wedding, hearing my mother and my aunt talking about these white handkerchiefs they had bought. According to a Palestinian tradition, a bloodstained handkerchief is given to the mother of the groom, which proves that the bride was a virgin”.

space, jest nie tylko świadectwem aktu seksualnego, ale też kontekstualizuje go, zadając pytanie o rolę kobiet we współczesnym świecie. Prace Rany Samary to zatem nie tylko dzieła, ale też relacje, które udało jej się nawiązać z osobami, co pozwoliło jej otrzymać dostęp do przestrzeni intymnej bohaterów, ich doświadczeń oraz aspiracji wobec ról, które pełnią oni w społeczeństwie. Działania te były swoistym badaniem społecznym obejmującym dotyczącym ról genderowych, feminizmu, tradycji czy życia rodzinnego wśród grupy zróżnicowanej wiekiem oraz przekonaniami. Wnętrza mieszkań, w którym kobiety mogą czuć się swobodnie i nie obejmują ich zasady dotyczące zakrywania ciała pokazane Ranie, zwłaszcza po akcie miłosnym, są symbolem zaufania, którym społeczność obdarowała artystkę, by zdjęć dotychczasowe tabu obejmujące tę część życia. Rana wykorzystwała to, by w nietuzinkowy sposób ukazać nam oblicze konfliktu, jakiego dotąd nie widzieliśmy.

Podsumowanie

W sztuce współpraca przyjmuje wiele form: podczas gdy Jacir otworzyła swą pracownię, by zaprosić osoby do współpracy, duet artystyczny Tanji i Schlander zaangażował przechodniów w sposób organiczny, a dzieło Rany opierało się na zbudowaniu zaufania, by jako artystka mogła zostać dopuszczona w przestrzeń intymną lokalnej społeczności. Przywołane twórczynie posługują się zarówno klasycznymi mediami przekazu, jak malarstwo, ale także nowoczesnymi technikami, obejmującymi instalację czy wideo, by przedstawić własne perspektywy dotyczące okupacji. Prace Emily Jacir, Rany Samary oraz Rony Yefman w duecie z Tanją Schlander stanowią artystyczne świadectwo oporu wobec okupacji oraz dokumentują oddziaływanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego na życie dotkniętych nim społeczności. Ich twórczość, choć oscylująca wokół jednego tematu rozwija wiele rozbudowanych wątków i angażuje widza w refleksję nad traumą utraconych miejsc, migracją pamięci, rolami społecznymi i tożsamością. Wykorzystując różne media, artystki posługują się sztuką jako narzędziem do wyrażania emocji, zapisu historii i aktem oporu wobec niesprawiedliwości. Przywołane dzieła Jacir, Yefman, Schlander i Samary pozwalają nam spojrzeć na konflikt izraelsko-palestyński z nowej perspektywy, odkryć głosy i historie, które często są niedostrzegane w tradycyjnych narracjach. Angażując lokalne społeczności w proces, twórczynie wspierają budowę relacji międzyludzkich, organizując przestrzeń do dialogu pomiędzy dwiema stronami. Prace te mają potencjał do promowania zrozumienia, współpracy i budowania pokoju w rezultacie stanowiąc głos społeczności palestyńskiej i izraelskiej, wyrażający tęsknotę za wolnością, sprawiedliwością i porozumieniem. Analizowane przykłady są nie tylko artystycznymi dziełami,

ale stanowią również ważne narzędzie do budowania świadomości odbiorcy oraz inspirują do wspólnotowego działania na rzecz pokojowego rozwiązania sporu, a ich treść i kontekst pozwala zrozumieć, jak wiele wątków ma konflikt oraz pokazuje, że prawdziwym polem bitwy jest ludzka codzienność.

Źródła cytowań

- AGAMBEN, GIORGIO (1995), 'We Refugees', *Symposium*: 2 (49), s.114-119.
- BENHABIB, SEYLA (2018), *Exile, Statelessness and Migration. Playing chess with history from Hannah Arendt to Isaiah Berlin*, Oxford: Princetown University Press 2018, s. 32-34.
- DEMOS, T. J. (2003), 'Desire in Diaspora: Emily Jacir', *Art Journal*: 4 (62), s. 68-78.
- HALUTZ, DORON (2009) 'A Girl in Full', *haaretz.com*, online: <https://www.haaretz.com/2009-03-26/ty-article/a-girl-in-full/0000017f-e0aa-d7b-2-a77f-e3afc7080000>, [dostęp: 25.05.2023], par. 1-32.
- JADZIŃSKA, MONIKA (2012), 'Duże dzieło sztuki. Sztuka instalacji, autentyzm, zachowanie, konserwacja', Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- LAIDI-HANIEH, ADILA (2009), 'Destination: Jerusalem Serves Interview with Emily Jacir', *Jerusalem Quarterly* (40), ss. 59-67.
- MORELLI, NAIMA (2017), 'Intimacy in condensed spaces: interview with Palestinian artist Rana Samara', *MiddleEastMonitor.com*, online: <https://www.middleeastmonitor.com/20171217-intimacy-in-condensed-spaces-interview-with-palestinian-artist-rana-samara/>, [dostęp: 25.05.2023], par. 1-22.
- MORTON, STEPHEN (2013), 'The Palestinian State of Emergency and the Art Practice of Emily Jacir', w: Peter Lichtenfels i John Rouse (red.) *Performance, Politics and Activism*, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan 2013, ss. 167-179.
- TAMAR SOMMER (2013), 'Rona Yefman & Tanja Schlander – Pipi Longstocking 2006', online: https://www.youtube.com/watch?v=Vuyw73lu_uQ&ab_channel=TamarSommer, [dostęp: 25.05.2023].